

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

УДК 331.104

Алиева Д.Л.

Научный руководитель: **Волкова И.А.**, д-р. экон. наук
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия

НАСТАВНИК И НАСТАВЛЯЕМЫЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. В статье анализируется важность учета индивидуальных характеристик человека при формировании пар «наставник-наставляемый» в предпринимательстве. Рассматриваются особенности наставничества в предпринимательстве, место психологической совместимости в его рамках с применением статистических данных, материалов средств массовой информации. Отдельное внимание автор статьи уделил способу преодоления психологической несовместимости наставника и наставляемого.

Ключевые слова: предпринимательство, наставничество, наставник, наставляемый, психологическая несовместимость.

В настоящее время на рынке труда существует высокий уровень конкуренции, именно поэтому метод наставничества не теряет своей актуальности, так как большинству предпринимателей недостаточно сохранять и поддерживать бизнес в равновесии, с трудом оставаясь на плаву. Они стремятся улучшить свое дело не только собственными силами и возможностями, но и желают получить помощь и поддержку извне, а именно поработать с более опытными предпринимателями для развития собственного бизнеса и достижения поставленных задач.

Одним из эффективных управленческих методов и старейших механизмов передачи знаний, применение которого в сфере предпринимательства создаст благоприятные условия и поможет избежать ликвидации бизнеса на стартовом этапе, а также успешно развиваться в нужном направлении, является наставничество. Участниками наставнического процесса выступают наставник и наставляемый, которые заблаговременно сводятся в пары [4].

При применении метода наставничества возникают определенные коммуникативные связи между наставником и наставляемым. Именно поэтому для успешности и эффективности подбора и отбора пар необходимо тщательное изучение обеих сторон данного коммуникационного процесса. В связи с этим важно уделить внимание на то, что наиболее сильно влияет на процесс взаимодействия.

В данной статье следует показать, что совместная работа наставника и наставляемого продуктивна только в том случае, когда они совместимы на психологическом уровне, с учетом индивидуальных особенностей, чтобы в период длительного взаимодействия проявляющиеся

свойственные данным индивидам устойчивые черты характера не приводили к длительным и неразрешимым противоречиям.

Цель исследования — доказать значимость учета психологических особенностей при формировании пар «наставник-наставляемый» в предпринимательстве.

Аргументировать точку зрения можно следующими задачами:

во-первых, рассмотреть особенности наставничества в предпринимательстве;

во-вторых, проанализировать стандартную схему формирования пар «наставник-наставляемый», а также выявить проблемы, к которым она может привести;

в-третьих, определить алгоритм преодоления психологической несовместимости пар «наставник-наставляемый».

Для достижения цели и задач основным методом исследования послужит теоретический, а именно анализ, сравнение и обобщение.

В психологической науке совместимость рассматривается как определенное сочетание психологических особенностей личностей, возникающее на основе взаимодействия и способствующее успешности жизнедеятельности людей. Совместимость персонала позволяет успешно решать профессиональные задачи, испытывать удовлетворение от процесса и продукта совместных действий, развивать позитивные отношения, то есть, общим показателем совместимости является удовлетворенность личностей взаимодействием в трудовой деятельности [1, 6].

Первоначально следует разобраться с тем, что же из себя представляет наставничество, чтобы была возможность понять, какое место занимают в рамках данного метода психологические особенности индивидов.

Наставничество – это один из актуальных и мощных методов обучения, который включает в себя взаимовыгодное сотрудничество наставника и наставляемого, четкую цель и основополагающие принципы, отличающие данный инструмент воздействия от других.

Данный метод, в свою очередь, имеет ряд характерных особенностей, благодаря которым выделяется на фоне существующих методов обучения.

Среди них следует учесть (<https://clck.ru/U3HFR>):

- добровольность;
- целенаправленная деятельность;
- развитие субъектов наставнического процесса;
- взаимообогащаемость: пользу получает не только наставляемый, но и наставник;
- наличие общего интереса;
- долговременность;
- гибкость: возможность адаптации, слияния с другими методами;
- прикладной метод: ориентация на профессиональную деятельность, охват всего диапазона деятельности;
- индивидуальность: ориентация на потребности и интересы наставляемого;
- учет потенциала молодых наставляемых;
- система обратной связи.

Независимо от того, в какой сфере применяется наставничество, выделяют основные этапы, которые проходят при применении данного метода [2]:

- этап знакомства, формирования основ взаимодействия;
- этап развития деятельности, направленный на удовлетворение потребностей субъектов;
- этап достижения результатов, их осмысления и оценки;
- этап редефиниции: приобретение нового статуса.

Наиболее важными преимуществами использования метода наставничества в предпринимательстве являются [4]:

- более уверенное ведение бизнеса;
- развитие существующего бизнеса;
- компетентное принятие решений;
- понимание сильных и слабых сторон;
- умение полагаться на свои силы;
- быстрая адаптация в изменяющейся среде предпринимательства;
- развитие принципиально новых навыков;
- повышение мотивации;
- появление инновационных идей;
- расширение выгодных связей;
- экономия времени и денег за счет опыта наставников.

Применение наставничества в сфере бизнеса отличается тем, что оно способствует долгосрочному развитию бизнеса, расширению его перспектив.

Вышеперечисленные выгоды во многом относятся к наставляемым. В свою очередь, следует выделить те плюсы, ради которых наставники осуществляют данную деятельность [7]:

- удовлетворение от взаимного сотрудничества;
- повышение собственных профессиональных навыков и чувства собственного достоинства;
- удовлетворение от наблюдения за развитием другого человека и ростом его бизнеса;
- возможность обновить направления и приоритеты собственного бизнеса.

Здесь же стоит отметить компетенции, которыми должен обладать наставник [5]:

- имеет многолетний опыт самостоятельного предпринимательства;
- имеет положительную деловую репутацию;
- владеет искусством общения, является хорошим слушателем;
- открыто рассказывает о своем опыте;
- не вмешивается в руководство бизнесом наставляемого;
- не принимает решения за молодого предпринимателя, не финансирует его бизнес;
- не относится к подопечному, как к сопернику.

В предпринимательстве, зачастую, отсутствует обучение наставников, так как они руководствуются успешным жизненным опытом, что и привлекает наставляемых.

Мониторинг, мотивация и оценка носят неформальный характер, это связано с тем, что после процесса подбора пар: наставник–наставляемый, у каждой сведенной пары появляются индивидуально поставленные цели, задачи, планы, свои методики и сроки оценки, которые могут отличаться от общепризнанных [10].

И так, психологическая совместимость при реализации метода наставничества занимает одно из центральных мест, так как и наставник, и наставляемый находятся в постоянном взаимодействии, поэтому этот фактор требует пристального внимания для достижения более высокого уровня производительности трудовой деятельности.

На данном этапе развития наибольшее распространение получила следующая схема (рис. 1) формирования пар «наставник-наставляемый».

Рис. 1. Этапы формирования пар «наставник-наставляемый»

В соответствии с рисунком 1 при формировании пар ошибочно учитывать деятельность участников, а не саму личность, что при таком методе, который предполагает некую психологическую поддержку, несомненно, является упущением. Безусловно, в программах по наставничеству указывается необходимость формирования пар с учетом подходящих психологических особенностей личности наставника и наставляемого для достижения совместной работы, но почему-то на практике этому не уделяется должного внимания, возможно, в силу ограниченности временного ресурса (<https://clck.ru/U3H6k>).

Такая ситуация приводит к ряду проблем:

- неправильный подход наставника при работе с наставляемым из-за неосведомленности, какая же личность перед ним;
- частые конфликты между индивидами, недопонимание в силу психологического, личностного несоответствия;
- недосказанность, избегание регулярных встреч, плохая проработка волнующих вопросов;
- отсутствие прогресса.

Независимо от сферы психологическая несовместимость порождает затруднительное положение, это подтверждают статистические данные, представленные журналом «Управление персоналом», где было проведено исследование по выявлению причин возникновения разногласий (рис. 2) [6].

Рис. 2. Причины возникновения конфликтов среди персонала

Действительно, результаты опроса, отраженные на рисунке 2, свидетельствуют о том, что при взаимодействии группы людей, индивидов к столкновению в большей степени приводит психологическая несовместимость. Вследствие чего, возникновение проблем между наставником и наставляемым связаны с:

- несоответствием психодинамических особенностей личностей;
- противоположностью, ярко выраженными чертами характера;
- значительными различиями в уровне развития профессиональных способностей личностей;
- различиями в мотивах — мотивированные и не мотивированные в трудовой деятельности;
- значительными различиями в компетентности – компетентные и не компетентные в профессиональном отношении.

По данным психолога А.Я. Анцупова, ссоры, разногласия и конфликты, являющиеся следствием несовместимости, снижают производительность труда в организациях примерно на 10%. По результатам настоящего исследования, потери рабочего времени, связанные с восстановлением нарушенного взаимодействия, урегулированием отношений составляют от 10 до 15 минут по каждой ситуации [1].

Следовательно, это все отрицательно отражается на деятельности и влечет за собой более глобальную проблему — снижение эффективности наставнического процесса.

Во избежание ошибочного формирования тандема «наставник-наставляемый», необходимо заблаговременно исключить возможность появления психологической несовместимости. По мнению автора, это можно сделать следующим способом:

1. собрать первичную информацию о наставниках и наставляемых;
2. провести анкетирование для потенциального наставника, а также небольшое собеседование;
3. дать оценку уровню мотивации обеим сторонам тандема (тест Ш. Ричи, П. Мартин «Мотивационный профиль»);

4. с помощью тестирования определить типы их темпераментов (методика Г. Айзенка);
5. проанализировать полученные данные;
6. сформировать пару «наставник-наставляемый»;
7. оценить психологический климат в паре (методика А.Н. Лутошкина оценки уровня психологического климата).

Автором были выбраны вышеперечисленные инструменты, в связи с тем, что:

– анкета потенциального наставника всесторонне поможет оценить будущего наставника, позволяет понять, способен ли он функционировать как наставник, обладает ли необходимыми качествами [3];

– тест Ш. Ричи, П. Мартин «Мотивационный профиль» позволит выявить потребности и стремления наставника и наставляемого, тем самым получить некое представление об их мотивационных факторах: какие факторы мотивации оцениваются ими высоко, а какие вообще малозначительны как потенциальный источник удовлетворения выполняемой работой [7];

– одним из самых известных тестов на темперамент можно назвать личностный опросник Ганса Айзенка, который соответствует современным представлениям о типах темперамента [8];

– уровень благоприятности психологического климата определяется методом опроса. Методика А.Н. Лутошкина ценна тем, что позволяет изучать не только степень благоприятности климата, но и выявить те свойства, которые объединяют его, и те, которые разобщают (<https://clck.ru/U3H53>).

Таким образом, психологическая совместимость при условии эффективного формирования пар «наставник-наставляемый» в предпринимательстве играет огромную роль, так как наставничество предполагает добровольное, безвозмездное взаимодействие опытного предпринимателя с начинающим или менее опытным предпринимателем, которое направлено на прямую передачу навыков, знаний и опыта наставника и осуществляемое с целью развития наставляемого. В процессе непосредственно происходит коммуникация в рамках определенного периода, поэтому ее успешность во многом будет зависеть от того, насколько совместимы психологические особенности индивидов при парной работе, в противном случае возникнут конфликты и сопутствующие проблемы, которые приведут к снижению качества наставнического процесса.

Литература

1. Азарнов Н.Н. Психологическое исследование причин несовместимости личностей в трудовой деятельности // Вестник российского нового университета: человек в современном мире. 2016. №1. С. 17-20.
2. Башарина О.В. Наставничество как стратегический ресурс повышения качества профессионального образования // Инновационное развитие профессионального образования. 2018. №3 (19). С. 18–26.

3. Зими́на И.В., Канева Ю.О., Лапушинская Г.К. Наставничество как элемент сервисной модели государственной поддержки начинающих предпринимателей // Вестник Тверского государственного университета: экономика и управление. 2019. №1. С.129–138.
4. Игнатьева Е.В., Базарнова Н. Д., А.В. Лабазова Эффективный менторинг: ключевые аспекты успешного наставничества // Проблемы современного педагогического образования. 2019. №65-2. С. 130-133.
5. Лабаева Т.А., Чернова Н.М. Межличностные конфликты студентов и способы их разрешения // Теория и практика: совершенствование современного научного знания: сборник научных трудов. Казань, 2017. С. 104-112.
6. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией. 2004.
7. Синягина Н.Ю., Райфшнайдер Т.Ю. Наставничество в системе образования России: практическое пособие для кураторов в образовательных организациях. М.: Рыбаков Фонд. 2016.153 с.
8. Скляр М.В., Кудрявцев А.В. Наставничество и поддержка предпринимательства // Форум наставничества. 2018. С. 43-44.
9. Волкова И.А., Галынчик Т.А., Козлова О.А., Малышева М.К., Петрова В.С., Тагирова А.В. Управление качеством в России: опыт стран европейского союза в стандартизации систем управления качеством. Ставрополь, 2018. 182 с.
10. Фролова С.В., Фролов В.А., Базарнова Н.Д., Горячева Н.А., Правдина О.В. Наставничество как инструмент профессиональной адаптации молодого педагога // Проблемы современного педагогического образования. 2017. №57–9. С 231–236.

© Алиева Д.Л., Волкова И.А., 2021